

ЖАДИДЛАР ВА ҚАДИМЧИЛАРНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАРГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ

Холикова Нодира Джохонгировна,
филология фанлари доктори (DSc),
Чирчиқ давлат педагогика университети,
nodira.79@inbox.ru

Аннотация. Мақолада хотин-қизларнинг саводхонлиги, илм-маърифати, эрки ва озодлиги учун курашган жадид зиёлилари ва уларнинг айрим қарашларига қарши чиққан қадимчилар ўртасидаги баҳс-мунозаралар таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: “Дор ур-Роҳат мусулмонлари”, “Хотунлар ўлкаси”, утопик роман, қози аёл, хижоб, Хужум кампанияси, Турсуной Саидазимова

Аннотация. В статье анализируются споры между джадидистами, боровшимися за женскую грамотность, образование, свободу и независимость, и кадимистами, выступавшими против некоторых их взглядов.

Ключевые слова: «Мусульмане Дор-ур-Рахата», «Страна женщин», утопический роман, женщина-судья, хиджаб, кампания «Худжум», Турсуной Саидазимова

XIX аср охири – XX аср бошларида, мусулмон Шарқининг янги уйғониш даврида аёлларнинг озодлиги, саводсизлиги ва илмсизлиги ўлка зиёлиларини ташвишлантирган. Туркистон ўлкасини саводсизликдан халос қилишнинг янгича усули эскича ўқитиш усулидан воз кечиб, европача ўқитиш тартибини жорий этишдан иборат эди. Бу тартибни биринчилардан бўлиб бошлаб берган маърифатпарвар инсон, жадид зиёлиларининг отаси саналмиш Исмоил Гаспрали бўлди. У ҳам европача, ҳам маҳаллий, ҳам миллий таълим жиҳатларини уйғунлаштириб, янгича ўқитиш усулини тавсия қилди. Чунки мавжуд ўқитиш тартиби замон талабларига жавоб бермас эди.

Энг бошиданок аёллар масаласи “Таржимон” газетасида етакчилик қилди. 1887 ва 1891 йилларда Гаспринский аёллар учун даврий нашр очишга уринди. Аммо бу уринишлар Петербург амалдорлари томонидан рад этилди ва муваффақиятсизликка учради. Гаспралининг аёллар масаласига доир қарашлари унинг “Дор ур-Роҳат мусулмонлари” ва “Хотунлар ўлкаси” утопик романларида яққол ифодаланган. Биринчи асарида у аёлни барча масалаларда эркак билан

тенгликда тасвирлайди. У қози аёл образини яратади, судда унинг розилигисиз оилавий жанжал ёки аёллар масаласи ҳал қилинмайди ва қонуний кучга эга бўлмайди. Иккинчи асарда Гаспринский аёл ўрнида эркакни кўрсатади, яъни муаллиф уларнинг ижтимоий ролини алмаштиради. Бу мамлакатда эркак ҳижобда юради, болаларни тарбиялайди, таом тайёрлайди, кир ювади, аёл эса ҳамма нарсада ҳукмронлик қилади. Бу билан у мусулмон аёлнинг жамиятдаги ҳақиқий мавқеини кўрсатишга уринган ва бу масалани умуммуҳокамага қўйган.

Исмоил Гаспранининг “Дор ур-Роҳат мусулмонлари” асари хаёлий-саргузашт асар бўлиш баробарида жаннатмакон мамлакатни жонли тасвирлаб, бир-биридан қизиқ саргузашт ва ажойиботларга бойлиги учун китобхон қалбини ҳаяжонга тўлдириб, ғайрат-шижоатга бошлайди. Адибнинг маҳорати шундаки, у ўз орзу-хаёлларини, тарихий факт ва воқеаларни асарга бадиий синтез қилган. Китобхон бир пайтнинг ўзида муаллифнинг ғоясини, тарихий ҳақиқатларни, шунингдек, гўзал бир ўлка тасвирини кўргандек бўлади. Асарда ёзувчи эътиборини қаратган характерли қирра – хотин-қизлар бўлиб, уларнинг эркаклар билан баробар таълим олиши, турмуш-маишатда ҳақ-ҳуқуқлари тенг бўлиши, айниқса, улар орасида қози хотинлар борлиги – на Тошкентда, на Фарангистонда йўқ одатлар эди. Гаспрани урғу бермоқчи бўлган масала айни шу – хотин-қизлар эмансипацияси эди.

“Хотунлар ўлкаси” хаёлий-саргузашт қиссаси, Бегали Қосимов таъбири билан айтганда, “Асар аёлларни «сочи узун, ақли калта» дегувчи ислом мутаассиблигига киноя бўлганидек, эмансипация ниқоби остида уларнинг аслий хусусиятлари ҳисобланиши лозим бўлган назокатдан узоклаштирилишига, «эркаклаштирилиши»га қарши исён ҳам эди”. Дарҳақиқат, бу асарда, бир қарашдан, “эмансипация”, яъни хотин-қизлар озодлиги ғояси тажассум этгани билан, унда аёлларнинг “эркаклаштирилиши”га қарши кураш ётганини олим тўғри эътироф этган.

Фитрат “Мунозара”сида ҳар бир инсон, у хоҳ эркак бўлсин, хоҳ аёл бўлсин, илм олиши кераклиги, уларнинг дахлсизлигини таъминлаш, ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар, тенг ҳуқуқли бўлиши, амал-мансабни суистеъмол қилиш, порахўрлик, фаҳш каби иллатларни даф қилиш, миллат истиқболи учун пойдевор бўладиган баркамол авлод тарбияси ва бунда хотин-қизларнинг ҳиссаси, улуши ва масъулияти ниҳоятда чексиз экани бот-бот такрорланади.

XX аср аввалида ўзбек хотин-қизларининг паранжи ташлаш жараёни жудаям зиддиятли кечган. Маҳаллий халқ эркаклари бу ҳолатни анча пайтгача қабул қила олмадилар. “Хотин-қизлар озодлиги ва ҳижоб масаласи” мақоласида

Хожи Муин шундай дейди: “Паранжи, чошбанд хотинларимизни ижтимоий, иқтисодий ишларга аралашинишга тўсқунлуқ қилар эди. Бу кунларда ҳукуматимизнинг жиддий ҳаракатлари соясида хотин-қизларимизнинг қора парда (паранжи)дан қутулиб, ҳақиқий озодликка чиқаётқанларини қанча шодлиқлар билан кўруб турамыз. Хотин-қизлар учун махсус мактаб ва қурслар, саноатхона ва артеллар очиб берилишини сўрайдулар. Бу эса хотин-қизларимизнинг ва умуман халқимизнинг кўзи очила бошлағонини кўрсатадир”.

XX аср бошида Туркистон ўлкаси жаҳид ва қадимчилари эркак ва аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқлари масаласида келиша олмаган эди. Татар даврий матбуотида ҳам Туркистондаги “Ал-ислоҳ” ва “Ал-изоҳ” журналларидаги каби аёлларнинг ҳуқуқлари эркаклар билан тенг бўлиши кераклиги уқтирилган бўлса, баъзида эркаклар ҳар томонлама аёллардан устун эканлиги таъкидланган [1-5]. Гаспиранинг урғулашича, турмуш қургандан сўнг, аёл умр йўлдоши ва онага айланади. Оилавий ҳаётда у турмуш ўртоғига ғамхўрлик қилиши, таом тайёрлаши, уйни саранжом-сариништа қилиши лозим. Ўз навбатида, эркак киши оиласи учун моддий жиҳатдан тўқислик яратиши, пул топиши талаб этилса, аёл эрининг даромадини оила фаровонлиги учун оқилона сарфлаши лозим [6]. Дарҳақиқат, маърифатпарвар адиб келтирганидек, аёл ва эркакнинг оилада ўз вазифалари белгиланган. Ислом бу ҳақда нима дейиши ҳақида юқорида тўхталдик. Шундай экан, аёл ва эркак бири иккинчисидан устун ёки паст, деб қаралиши инсонийлик ва ахлоқийлик мезонларига мутлақо зид.

Бу воқеа-ҳодисаларга муносабат билдириш бироз олдинроқ “Ал-ислоҳ”, “Ал-изоҳ” каби даврий матбуот журналлари орқали бошланган эди. Бу журналларда хотин-қизлар масаласига доир жуда кўплаб баҳслар, мунозаралар чоп этилган эди. “Ал-ислоҳ” журнали ҳақида қуйидагиларни ўқиймиз: “Даврнинг илғор маърифатпарварлари уламолар фикрига зид хотин-қизларни очиқлик, яъни маърифатли бўлишга, эркаклар қатори илм-фанни эгаллаб баркамол авлодни тарбиялашга чорлади. Жумладан, “Ал-Ислоҳ”нинг 1915-йил 24-сонидан Идора номидан “Абдулвахҳоб Муродийдин “Шўро”нинг ўн иккинчи нўмири 659-саҳифасина бир назар” сарлавҳали мақола чоп этилган. Унда Муродийнинг “Шўро” журналида босилган хотин-қизлар масаласига доир танқидий мақоласи ҳақида гап боради. Муродий Туркистон хотин-қизларининг маърифатсизлиги, уларнинг маърифатли бўлиши учун шароит йўқлиги, яъни, уламолар тўсқинлик қилаётганидан шикоят қилади. Муродий хотин-қизларнинг зиёли бўлиши ва фарзанд тарбиясида илмнинг нечоғлик зарур эканлигини эътироф этади”. Дарҳақиқат, бу каби мақолалар уламоларнинг ғазабини

келтириши табиий эди. Ҳатто миллий уйғониш даври адабиётининг етук вакилларида бири Саидахмад Васлий ҳам бу борадаги қарашларини “Ал-Ислоҳ” журналининг 1915-йил 18-сонида босилган “Тасаттири нисвон ҳақида” шеърисида шундай баён этади:

*Хотун-у қизлар учундур чўқ гўзал давлат ҳижоб,
Ор-у номусинг юзига пардаи исмат ҳижоб,
Тангри кўндурган нисолар ҳаққиға раҳмат ҳижоб,
Муслимот ҳазратлариға мислсиз неъмат ҳижоб.*

Ҳижоб масаласи ўша давр учун энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолган эди. Алхусус, “Ал-изоҳ” журнали муаллифлари ҳам бу масалага бот-бот мурожаат этишган. Шулардан бири Айниддин Соатбоев бўлиб, унинг 1918-йил 9-март сонида “Диёнат аҳлини очик хат” номи билан эълон қилган мақоласида ҳижоб борасида қуйидагиларни ёзган: “Ҳижоб. Хотунларни пардада юрмоғи, алиёзу биллоҳ, Қуръонда йўқ деб зоҳир оятға инкор этуб, хотунларини ғайр миллатлар хотуни каби қабоҳат равишда ўрамгиздуруб, рус ишларина тонуштируб, қўлга-қўл ўтқузуб, даъюсликни ихтиёр эдуб, Аллоҳ таоло ва тақаддаснинг қаҳру азобина мустаҳик бўлдилар. Эрлар ва хотунлар учун курс – мактаб очуб, йироқ шаҳарларға, қишлоқларға, баъзилари қизларин ва баъзилари хотунларин маҳрамсиз бегона эрлар ва жигитлар мактабина йиборуб, ҳайвон қадар-да ҳамийят ва одамиятлари қолмай, шулуқ (?) ҳимматсизликлариндан ношай, ўз мусулмон миллати қошинда чўқ тухматларға қолуб, балки барча ажнабий миллатлар қошинда кулгу ва масхарага қолдилар. Ўзлари эса адаб ва инсоф, ҳаёдан маслуб, барий бўлғонларина орланмайдурлар”.

Мусулмон аёли ҳижоб ташлашини нафақат уламолар, дин пешволари, балки ҳар қандай оддий эркак ҳам тасаввур этолмагани бу табиий ҳолат эди. Асрлар мобайнида сингиб кетган қарашни бирданига ўчириб юбориш асло мумкин эмас эди. Шу боис XX аср бошида жаҳид зиёлиларининг, уламоларнинг ва, умуман, Туркистон халқининг “ҳижоб” масаласига доир фикр-қарашлари турлича бўлди. Айнан матбуот – баҳс майдони ўчоғи бўлганини юқоридаги мунозаралар тасдиқлайди.

Хотин-қизлардаги фаоллик, ташаббускорлик, уларнинг тақдири, мусибатлари ижодкорларни бефарқ қолдирмаган. Актриса Турсуной Саидазимова⁵⁴ 1928 йил май ойида театрчилар билан Бухорога гастролга борган

⁵⁴ Турсуной Саидазимова (1909-1928, Тошкент) илк ўзбек актрисаларидан бири эди. 1925-1927 йилларда Москвада ўзбек драма студиясида ўқиб, 1927-1928 йилларда Ўзбек Давлат драма труппаси (ҳозирги Миллий театр)да актриса бўлиб ишлаган. У ўзининг қисқа умри мобайнида Мария Антоновна («Ревизор»), Турандот

вақтда эри томонидан ваҳшиёна ўлдирилган. Ёш бўлса-да, ўша давр аёллари учун анча хатарли касбни танлаган ва шу танлови сабаб ҳаётдан бемаҳал кўз юмган Турсуной жаҳолат қурбони бўлди. Рашкдан рафиқасини ўлдирган Ҳожиқул каби кўзи ожиз, қалби кўр, жоҳиллар бир эмас, кўплаб бўлганини тегишли даврга оид манбалар тасдиқлайди.

Ҳамзанинг “Замона хотини” асарида ҳам шу мавзуга доир суҳбар келтирилган. Эшоннинг муридлари суҳбат чоғида паранжи ташлаган хотинлар ҳақида сўз очиб, уларни “ўлдириш керак” дейишса, бой эса “Ҳаммага ибрат бўлсин учун бу ишларни қилиш лозим!” деб таъкидлаб қўяди. Дарҳақиқат, шундай бўлганига тарих гувоҳ. Турсуной Саидазимова, Нурхон Йўлдошхўжаева каби актрисалар бири эри, иккинчиси акаси томонидан ваҳшийларча ўлдирилган эди, бундай аёллар сони кўплаб эди.

Фожиавий якун замоннинг нечоғли оғирлигини, мутаассибликнинг нечоғли авж олиб кетганини яққол намоён этган эди. Ҳамзанинг Марям ва Жамиласи, Авлонийнинг Марями, Қодирийнинг Раҳимаси, Бадрийнинг Тўтиойи золим фалақдан, хазон бўлган ҳаётдан, забун толеъидан шикоят қилиб, ўз жонларига суиқасд қиладилар, ягона нажот сифатида оғуни танлайдилар. Ҳамза яратган Жамила, Марямхон, Холисахон, Санавбар каби аёллар образи ҳам жаҳолат қурбонига айланган, ўз жонига қасд қилган аёллар эди. Улар илмли, ўқимишли бўлишганда, ўзларида яшашга куч топиб, курашар ва ўз ҳақларини ажратиб олишар эди.

Тарих фанлари доктори С.Шодмонованинг келтиришича, “Матбуотда 10-12 яшар қизларни эрга бериш ва, умуман, қизларни ўз ихтиёрларига қарамасдан, мажбурлаб катта ёшли одамларга, баъзи ҳолларда ўз отасидан ҳам қарироқ кишиларга узатилаётгани қораланади. Бу зўравонликларга чидай олмаган қизлар бошқа йўл топа олмасдан ўз жонларига суиқасд қилишга мажбур бўлишаётгани ачинарли ҳолат эканлиги ёзилади. Бу мақолада хабар берилишича, Астрахан шаҳридан бўлган 16 яшарлик Фотима, ота-онаси уни ихтиёрига қўймай бир мўйсафидга бермоқчи бўлгани сабабли, бундай зўрликка тоқат қила олмай, афюн еб, ўз-ўзини ўлдирмоқчи бўлган, бошқа жойлардаги унинг диндошлари ота-оналарининг жабр-зулмларига ночор сабр қилиб, “эркакларга ҳайвондек асир қилиб берилган” (Мусулмон аёлининг аҳволи // Туркистон вилоятининг газети – 1914. - № 20) [7: 148].

(«Маликаи Турандот», 1927), Клариче («Икки бойга бир малай») ва бошқа образларни яратган. Гулом Зафарийнинг «Ҳалима» мусикали драмасида Ҳалима ролини ўйнаб, ўзбек мусикали сахна ижрочилигида янги саҳифа очди.

Аёлларга нисбатан паст назар билан қараш, уларга ҳайвон каби муносабатда бўлиш – уларнинг ҳақ-ҳуқуқлари поймол бўлишига, жабр-зулм ва жаҳолат қурбони бўлишига ва ҳаётдан бевақт кўз юмишига олиб келган ва бу XX аср бошида миллатимизнинг энг оғир фожиаси бўлган, деган хулосага келамиз.

“1927 йил баҳорида Тошкентда партия кенгаши жуда тезлик билан Туркистон аёлларининг паранжисини ечиш мақсадида ўз олдига 6 ойлик муддат қўйди. Яъни октябрь революциясининг 10 йиллиги шарафига Туркистон аёлларини паранжидан қутқариш ҳаракати бошланди, унга “Хужум” деб ном берилди. “Хужум” ҳаракати моҳиятан эски, моғор босган иллатларга қарши хужум ва уларни бартараф этишни назарда тутган бўлса ҳам, Туркистон ва Озарбайжонда у аввало аёлларнинг паранжи ташлаши ва озод бўлиб, савод чиқаришини мақсад қилган”. Бироқ “Хужум”нинг ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бўлгани ҳақиқат.

Иккинчидан, миллат зиёлилари хотин-қизларга кўрсатилган жабр-зулмга қарши чиқиб, уларнинг тўлақонли мустақил шахс сифатида тан олишни тарғиб қилдилар. Маҳмудхўжа Бехбудий аёллар маърифати ҳақида шундай деган эди: “Аёл энг ҳурматга сазовор инсондир. Унга эркинлик берилиши, маълумот олиш учун имконият яратилиши, моддий ва маънавий неъматлардан баҳраманд бўлиши лозим. Шариат аёлнинг маълумот олишини таъқиқламайди, аксинча буюради”. Дастлаб жадидлар томонидан тарғиб қилинган хотин-қизлар маърифати, эрки ва ҳуррияти ғоялари кейинчалик шўро мафкурасига қўл келган. Шу боис илм-маърифат ғояси тарғиби билан “Хужум” кампанияси ҳаракатлари гўё уйғунлашиб кетди.

XX асрнинг биринчи чорагида жадид маърифатпарварлари томонидан хотин-қизлар эркинлиги ва жамиятнинг озодлиги тарғиб этилди. Илм-маърифат, озодлик масалалари аёллар мавзуси остида берилди. XX асрнинг 30-йилларига келиб хотин-қизларнинг шўро тузуми мафкурасига жавоб берувчи фаол ижтимоийлашган образлари пайдо бўлди. Хотин-қизлар масаласида жадид ва қадимчи ўртасида пайдо бўлган кураш кўплаб салбий оқибатларга олиб келганига қарамасдан, ўзбек хотин-қизлари қарамликдан қутулганига, саводсизликка барҳам берилганига ва илму маърифатли аёллар сони йил сайин ошиб борганига тарих гувоҳ бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ирләрнең хатынларга караганда хокукы// Дин вә мәгыйшәт. 1907. № 4. 53–54 б.;

2. Ир вэ хатынларның жэмиг хокукта мүсэвэтенэң батланы// Дин вэ мэгийшэт. 1907. № 5. 69–70 б.;
3. Мотыйгулла ибн мулла Гатаулла. Мүсэвэт хокук вэ хөррият нисэ // Дин вэ мэгийшэт. 1907. № 15. 231–232 б. 28.
4. Ирлэрнең хатынларга караганда хокукы// Дин вэ мэгийшэт. 1907. № 4. 53–54 б. 53 б. 29
5. Брилева Д. О женщине и устами женщины: мусульманка в татарской периодической печати начала XX в. // Гендерные стратегии и дисциплинарные практики, №2(36). – Казан, 2018. - С. 24.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschiny-v-videnii-ismaila-gasprinskogo-perevod-na-russkiy-yazyk-ocherka-i-gasprinskogo-zhenschiny/viewer>
// Абибуллаева Э. Роль женщины в видении Исмаила Гаспринского (перевод на русский язык очерка И.Гаспринского «Женщины») Крымское историческое обозрение, 2015, № 1. – С. 216-231.
7. Шодмонова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида (1870-1917 йиллар). – Т.: Yangi nashr, 2011. – Б. 148.